

ЗНАЧЕНИЕ УЧЕНИЯ АВИЦЕННЫ В СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАЦЕВТИКЕ

Азимова Н.А.

Илясов И.Б.

Ташкентский Фармацевтический институт, г. Ташкент, Узбекистан

e-mail: izzet199909@gmail.com тел.: +998 90 027 05 72

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736696>

Актуальность. Одним из выдающихся врачей-врачевателей во всей мировой истории является Абу Али ибн Сина. Он оставил огромное творческое наследие, но самые значительные его работы – в области медицины и фармакологии. Им сделано большое количество открытий, однако общей систематизации сведений, именно в области лекарственных средств нет. Этим и определяется актуальность данной работы.

Цель исследования: систематизировать и обобщить имеющийся материал о лекарственных средствах, которые изучены Авиценной, как для начинающих фармацевтов, так и широкой общественности, уделяющей значительное внимание в своей повседневности здоровому образу жизни.

Методы и приемы: сбор материалов, сравнительный анализ, типологическая систематизация материала.

Результаты. Такая область современной медицины как фармакология или как ее еще называют фармацевтика, шагнула далеко вперед. Знание истоков остается крайне важным для любого специалиста, получающего образование в этой области. С каждым годом количество специалистов, получающих фармацевтическое образование, увеличивается. Представленное исследование позволяет начинающему фармацевту более четко представлять себе, как происходило формирование фармации, как развивались ее направления, кто стоит у ее истоков. Вклад в фармацию Авиценны сложно переоценить, знакомство с его трудами является настоящим компасом, барометром и действенным инструментом для изучения каждого лекарственного препарата с точки зрения его фармакологических средств.

Особого внимания фармацевтов заслуживают вторая и пятая книги «Канон врачебной науки» Авиценны. Во второй книге «Канона» содержатся вопросы, относящиеся в основном к общей фармакологии, и сведения о простых лекарствах, а в пятой – все сложные лекарства и способы их приготовления, а также виды комбинированного действия лекарств. Для современной фармации большой интерес также представляют меры объема и веса, описанные ученым. Большое значение Авиценна придавал дозировке лекарств и способу их применения, роли воды в химических реакциях, в том числе и минеральной.

Ибн Сина изучил влияние таких технологических процессов на терапевтическую активность лекарств, как варка, обжигание, охлаждение, промывание, растирание и смешение. Ему знакомы были химические превращения в виде брожения, свертывания, растворения. Впервые у Авиценны мы сталкиваемся с понятием «корректирования» лекарств: корректирующие средства (слизи, сироп, мед, сахар, варенье) использовались для устранения неприятного цвета, запаха или вкуса препаратов. Большое внимание ибн Сина уделял времени хранения лекарств.

Справедливо считая, что длительное хранение снижает эффективность лечебного средства.

Выводы: Ибн Сина считал, что лекарства в зависимости от организма и качества могут оказывать различные действия. Он также требовал учитывать климатические условия. В этих суждениях великого врача просматривается важность нового взгляда на действие лекарств, на лечение болезней.

Еще один немаловажный момент, который требует пристального внимания: опыт, практика и наблюдения у Ибн Сины берут вверх над мистикой и астрологией, таким образом ученый порывал с установившимися традициями и прокладывал путь в науку. Фармация Ибн Сины на много веков опередила фармацию Европы, она близка к современной фармации и фармакологии. Мы приходим к выводу, что мысли и идеи